

MANUAL PARA DECLARAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO PAMPA

APRESENTAÇÃO

Desde 2012 o Brasil está legalmente sob o regime de regularização ambiental de propriedades rurais, tendo o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a Reserva Legal (RL) como a principal ferramenta, especialmente para biomas carentes de legislação protetiva própria, como é o caso do Pampa. Instituído em 2012 pela Lei de Proteção a Vegetação Nativa (Lei nº 12.651), o CAR é um cadastro obrigatório a todo imóvel rural com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais.

Para o Pampa, a RL representa o principal mecanismo de proteção dos remanescentes nativos e das mais de 12.500 espécies da fauna e flora nativas. Desde 1985, o bioma já perdeu 21,4% da vegetação nativa original, a maior perda proporcional entre os biomas brasileiros. A declaração de Reserva Legal e uso sustentável dos campos, principalmente o manejo agropecuário sustentável, são maneiras de fazer uso econômico da vegetação nativa aliado a conservação ambiental.

Para saber mais sobre as mudanças na cobertura do solo e uso da terra no Pampa:

O que é Reserva Legal?

A Reserva Legal é uma porção do imóvel rural na qual a vegetação nativa deve ser mantida para garantir a conservação de espécies e seus ecossistemas nas propriedades rurais.

No Rio Grande do Sul a Reserva Legal deve corresponder a, no mínimo, 20% da área total do imóvel, tanto no bioma Mata Atlântica quanto no bioma Pampa.

A RL deve ser demarcada e proposta no
Cadastro Ambiental Rural,
que pode ser feito através do Módulo de
Cadastro, disponível no site do SICAR-RS
(car.rs.gov.br).

Aqui você encontra o passo a passo para
inscrever um imóvel no CAR, e outras
informações importantes:

Todos os imóveis rurais devem ter RL?

Sim. A Reserva Legal é obrigatória a todos os imóveis rurais, inclusive pequenas propriedades.

Nesses casos, o que muda é o tamanho que a RL deve ter.

Se até 22 de julho de 2008 o imóvel tinha (ou ainda tem) menos de 4 Módulos Fiscais, a Reserva Legal deve corresponder a, no mínimo, a área de vegetação nativa existente em 2008, conforme o Art. 67º da Lei nº 12.651 de 2012. Por exemplo, se em 2008 o imóvel tinha apenas 10% de vegetação, esse é o tamanho mínimo que a RL deve ter.

Casos em que a área total do imóvel diminuiu após a data definida, a exigência do percentual de RL será sobre a área que o imóvel detinha em 22 de julho de 2008 e, caso for acima de 4 Módulos Fiscais, deverá ter os 20% de RL distribuídos nos fracionamentos posteriores ao marco legal.

Se o imóvel não tem árvores nativas para conservar, mesmo assim deve ter Reserva Legal?

Sim. “Vegetação nativa” não significa apenas matas de árvores e arbustos.

É comum acreditar que não existem remanescentes nativos em um imóvel onde a vegetação é campestre e rasteira, mas principalmente no Pampa, essa vegetação tipicamente usada como pasto para o gado precisa ser conservada.

Portanto, a Reserva Legal pode (e deve) ser demarcada também nessas áreas, mesmo que haja pastoreio.

Foto: Maurício Scherer

Posso fazer uso produtivo da área de Reserva Legal?

Sim, desde que sem a descaracterização da vegetação nativa.

O objetivo da RL é a conservação da vegetação aliada ao uso sustentável da diversidade nativa, podendo ser utilizada para manejo pastoril sustentável, sistemas agroflorestais ou extrativismo sustentável.

Sistemas Agroflorestais

Modelos de produção que associam árvores com culturas agrícolas e, às vezes, também com animais.

Extrativismo Sustentável

Extração e coleta de produtos não-madeiráveis da Flora Nativa em florestas nativas primárias ou secundárias.

Manejo pastoril sustentável

Pastejo de gado sob a vegetação campestre nativa, sem utilização de pastagens cultivadas e evitando o sobrepastejo.

ATIVIDADE PECUÁRIA ALIADA A CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS NATIVOS

Os campos do Pampa evoluíram com a presença de animais herbívoros de grande porte (a chamada Megafauna do Pleistoceno) que, por seu pastejo, contribuíram fortemente para moldar a vegetação do Pampa. Esse fator de distúrbio à vegetação foi substituído nas paisagens dos campos do Pampa pelo gado bovino e equino, introduzido pelos jesuítas por volta de 1600.

Na ausência do pastejo, as gramíneas cespitosas, como o capim-caninha (*Andropogon lateralis*), dominam e praticamente não há ocorrência do estrato rasteiro.

Portanto, a vegetação nativa pastejada não necessariamente é

área consolidada (para fins de declaração no CAR).

A prática pecuária na região beneficia-se diretamente da flora nativa dos campos, composta por milhares de espécies de plantas que crescem e produzem forragem para o gado sem depender da intensificação dos sistemas de produção através de inusmos.

O manejo pastoril sustentável é uma das maneiras de fazer uso produtivo da Reserva Legal no Pampa, utilizando a flora nativa como forragem, alternando áreas de pastagem e com atenção a carga animal para evitar o sobrepastejo.

Foto: Marco Lopes
Ecos do Pampa

Áreas de Preservação Permanentes podem compor a Reserva Legal?

Sim, mas apenas quando não há vegetação nativa suficiente fora de APP para compor a RL.

Se for este o caso, não poderão ser feitas novas conversões de solo no imóvel.

APP	Regra geral de conservação (Lei nº 12.651)
Nascentes	50m
Rio até 10m	30m
Rio de 10 a 50m	50m
Rio de 50 a 200m	100m
Rio de 200 a 600m	200m
Acima de 600m	500m
Topo de morro	1/3 da área de morros com mais 100m de altura e 25° de inclinação

Caso as APPs estejam degradadas, a recuperação através do PRA tem exigências mínimas conforme o tamanho do imóvel. Mais informações sobre esse assunto estão disponíveis aqui:

Onde alocar a Reserva Legal?

Para que a RL cumpra sua função é importante que ela não esteja “isolada” e seja representativa da biodiversidade local. Demarcar a RL onde existe maior concentração de árvores em um local onde a vegetação rasteira predomina pode não ser a melhor estratégia, por exemplo.

É muito importante que a RL esteja conectada com outros remanescentes de vegetação nativa, como APPs, Reservas Legais vizinhas, Unidades de Conservação, Territórios Tradicionais, etc.

Em RL isolada não há fluxo genético e a fauna e flora ficam mais propensas a se extinguir localmente.

RLs conectadas com outros remanescentes permitem a troca genética entre ecossistemas.

Imóveis sem vegetação nativa suficiente para compor a Reserva Legal

Imóveis com déficit de vegetação nativa devem aderir ao **Programa de Regularização Ambiental (PRA)**.

Para regularizar o déficit é possível:

Restaurar a vegetação nativa na mesma propriedade

Compensar em uma pequena propriedade que possui excedente de Reserva Legal

Compensar em outra propriedade com vegetação excedente

Caso seja necessário compensar a vegetação nativa em uma propriedade diferente, é necessário que ambas propriedades estejam localizadas no mesmo bioma. A compensação deverá ser acordada com o órgão ambiental através do PRA.

Posso optar por converter toda vegetação em um imóvel e compensar em outro?

Não. A compensação só vale para supressão de vegetação que já ocorreu.

Novas supressões precisam estar licenciadas, e caso não estejam, deverão ser recuperadas no local. Novas conversões sem autorização do órgão ambiental estão sujeitas a multa e embargo da área.

Além disso, é importante manter as Reservas Legais bem distribuídas entre as propriedades rurais para abranger mais espécies, ecossistemas, e formar corredores ecológicos com outros remanescentes nativos.

A Reserva Legal declarada no CAR é uma proposta, ou seja, não é definitiva e está sujeita a análise pela SEMARRS, que poderá pedir alterações na demarcação e alocação da RL.

Após a análise, o proprietário ou possuidor do imóvel será notificado através da Central de Comunicação, por isso é importante ter esse acesso.

Para acessar a Central ou criar o Login:

Restaram dúvidas?

Sobre o CAR, RL e PRA:
atendimento-car@sema.rs.gov.br
(51) 3288 7447

Sobre SAFS, Extrativismo sustentável e
recuperação de vegetação nativa:
dlf@sema.rs.gov.br
(51) 3288 7437

Este material foi elaborado como parte de trabalho de conclusão do curso de
Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Autoria e diagramção:

Arielle Both (UFRGS) | Leonardo Marques Urruth (SEMA/RS) | Lucas Richter (SEMA/RS) | Ulisses Franz Bremer (UFRGS)

